

I.YUSUPOV DÓRETPELERI TILINDE NAQÍLLARDÍN EPIGRAF XÍZMETINDE JUMSALÍWÍ

Nargiza Esemuratova,

Ózbekstan Ilimler Akademiyası Qaraqalpaqstan bólimi

Qaraqalpaq gumanitar ilimler ilim izertlew

instituti tayanish doktoranti

ANNOTACIYA:

Bul maqalada Ózbekstan hám Qaraqalpaqstan xalıq shayıri, Ózbekstan Qaharmanı I.Yusupovtín naqıllardı epigraf sıpatında paydalanıw sheberligi kórip shıǵıladı. Epigraf xızmetin atqarǵan naqıl-maqallar mısallar járdeminde úyreniledi.

Gilt sózler: naqıl, epigraf, kórkem tekst, tema, mazmun.

ABSTRACT:

This article examines the mastery of the People's Poet of Uzbekistan and Karakalpakstan, Hero of Uzbekistan I. Yusupov, in using proverbs as an epigraph. The use of proverbs as epigraphs is explored with examples.

Keywords: proverb, epigraph, literary text, theme, content

Kórkem tekstti analizlew máselesi ilimde ayırıqsha itibardı talap etip, bunda shıǵarmanıń eń zárúrli detalları bolǵan atama hám epigraf analizi óz sheshimin kútip turǵan máselelerdiń biri sanaladı. Atama hám epigraf járdeminde avtor tek ǵana óziniń individual dúnyaqarasın táriyplewge emes, al bolıp atırǵan jaǵdayǵa múnásibetin de sáwlelendiredi. Sonday-aq, atama hám epigraf kórkem tekst mazmunı boyınsha dáslepki kózqaraslardı qalıplestiriwde áhmiyetli sanalıp, oqıwshınıń itibarın tartıw wazıypasın da atqaradı.

Kórkem shıǵarmada epigraf ajıralmas bir bólek sıpatında qaralsa da, olar strukturalıq hám semantikalıq jaqtan bir pútinlikke iye, óz aldına ǵárezsiz bólekler sanaladı. Epigraf kóp jaǵdaylarda basqa bir kórkem dóretpelerden yáki bolmasa xalıq awızeki dóretpeleri ishinen tańlap alınadı. Sonlıqtan-da, basım jaǵdaylarda epigraflar óz aldına bólek mazmunǵa iye bolıp, kópshilik waqıtları aqıl-násiyat mazmunındaǵı, tereń mánige iye qatarlar epigraf sıpatında jumsaladı. I.Yusupovtín naqıl-maqallardan paydalanıwındaǵı jáne bir ózgesheligi – bul olardı epigraf sıpatında qollanıwında kórinedi. Bul jumısta biz epigraf sıpatında jumsalǵan naqıl-maqallardı analiz jasaymız.

Epigraf - grekshe, “epigraphe” sózinen alingán bolıp, “jazıw” mánisin ańlatadı. Epigraf dáslep eski Greciyada qábirtaslarına jazılğan qosıqlardıń bir janrı sıpatında alıp qaralğan. Waqıttıń ótiwi menen, xalıq awızeki dóretpeleri yáki bolmasa jazba ádebiyatınan alingán úzindiler, hikmetli sóz yamasa mánili qatarlardıń basqa bir shıǵarmada temadan soń qollanıwına “epigraf” ataması qollanıla baslağan. Bul terminge D.Seydullaeva bılay anıqlama beredi: “Shıǵarmanıń qısqasha mazmunın, ideyasın bildiriw ushın jazılatuǵın sóz yáki gáp” [2: 121].

Epigraf qollanıwdıń da óz tártip-qaǵıydaları hám strukturası bar bolıp, oǵan kóre, epigraf shıǵarma temasınan soń, tiykarǵı tekstten aldın oń tárepke, arnawlı shrifitte jazıladı. Epigraf keltirgende, álbette, onıń avtorın kórsetip ótiw zárúr. Bul talaplar arqalı epigraf shıǵarmanıń tiykarǵı tekstinen ajralıp, anıq kózge taslanıp turadı. Epigraf element sıpatında dóretpeniń quramında qollanıwına qaramastan, onıń tiykarǵı avtorı saqlanıp qalınadı.

Barlıq kórkem shıǵarmada da epigraf bolabermeydi, biraq ol hárdayım qısqa, ápiwayı bolıwı hám tereń mazmundı óz ishine qamtıwı talap etiledi. Eń tiykarǵısı, shıǵarmanıń mazmunın ózinde jámlewi yáki bolmasa qanday mazmundaǵı dóretpе ekenligin ashıp beriwı zárúr. Epigraftıń tariyxıy derekleri, túrleri hám rawajlanıw basqıshları menen arnawlı pán - epigrafika shuǵıllanadı. Sóz ustası shıǵarmasında qálewine bola, óz tájriybesinen kelip shıqqan halda epigraf tańlaydı, bul májbúriy emes. Sol arqalı shıǵarmaǵa qosımsha kórkemlik berilip, onı mazmunlıq tárepten toltırıwǵa erisiledi. “Máselen, A.S.Pushkin óziniń prozalıq shıǵarmalarında epigraflardı sonday dárejede ónimli paydalanadı, bunı hátteki, Pushkinniń dóretiliwshiligindegi ózine tán ayırmashılıq sıpatında alıp qarasaq boladı” [3: 90].

I.Yusupov ta óz miynetlerinde orınlı túrde epigraflardı keltirip ótedi. Shayırdıń epigraflardı qollanıwındaǵı funkcionál-stillik diapazonı júdá keń. Onıń shıǵarmalarında túrli dereklerden alingán epigraflardı ushıratamız. Bul epigraflardıń arasında xalıq naqıl-maqalları da bar. Eń birinshi gezekte, I.Yusupovtıń epigraf saylaǵanda xalıq danalıǵı bolǵan naqıl-maqallarǵa múráját etiwı itibarǵa ılayıq. Óytkeni, shıǵarmada jumsalǵan naqıl-epigraflar ózgeshe koloritti hám milliy ortalıqtı payda etedi. Bul naqıl-epigraflar arqalı qaraqalpaq xalqınıń turmısı, oylawı, pikirlewi, sana-sezimi hám dúnyaqarası ele de tolıq táriyplenedi.

U.Rasulovanıń atap ótkenindey, “kórkem shıǵarma baslanıwında dóretilwshi tárepinen epigraf keltirilse, demek bunda qanday da bir maqset gózlengen. Epigraf járdeminde shıǵarmanıń ideyası, avtorıń kórkemlik niyetin ańlawǵa erisiledi” [1:88]. I.Yusupov shıǵarmalarında da naqıl-maqallar kórkem niyetti ashıp beriw, temanı táriyplew maqsetinde shıǵarmanıń tiykarǵı ideyasın sáwlelendirip beriw ushın

epigraf sifatida xizmet atqaradi. Misali, shayirdin Sorsha qoyimshiligina arnap jazgan sonetlerine “Qapa bolsañ agın suwdı jağala, Tasıp ketseñ awlieni arala” degen xalıq naqlı epigraf sifatında tañlangan [6: 436]. Ómir hám ólim arası, barlıq qıyınshılıqlar suw kibi agıp ketiwi, barlıq quwanış hám lázzetler de waqıtsha ekenligi pütün bir qosıq mazmunında táriyplengen bolsa, epigraf arqalı mazmunğa ele de kórkemlik bağıshlanadı. Oqıwshı epigraftı oqıp-aq, shıǵarma ideyasın málim bir dárejede añlap jetedı.

I.Yusupov dóretpeleri tilindegi epigraflar shıǵarma ataması menen de tikkeley baylanıslı bolıp keledi hám dóretpenin mazmunın ashıp beriwge járdem beredi. Misali, shayirdin “Tuwısqan soqpaqlar” qosıǵı atamasınan málim bolıp turǵanıday, tuwılǵan jerge muxabbat, ana Watan qádir-qımbatı haqqında jazılǵan bolıp, bul qosıqtın mazmunına say túrde “Hárkimniñ tuwǵan jeri – Mısır sháhári” naqlın paydalanadı [7: 228]. Xalıq naqlında tuwılǵan jer ullılanıp, onı kóklerge kóterip Mısırğa teñese, shayirdin qosıǵında da tuwısqan soqpaqlar dál sonday qádirlenedi.

I.Yusupovtin “Romantika” poemalardan úzindisine de xalıq naqlı epigraf sifatında tañlangan [5: 52]. Shayır bul naqlıdı tekst quramında da qollanadı. Sonday-aq, jáne bir ózgesheligi sonda, epigraf xızmetinde kelgen “Qırıq ay qolda ósken kiyik, Shóldin iysin alsa turmas” naqlı menen úzindinin ataması “Romantika” bir-birine sáykes kelmeydi. Anıqraq etip aytqanda, epigraf temanı ashıp beriw xızmetinde kelmegen. Bir qaraǵanda avtor tárepinen saylangan epigraf hám poema úzindilerine qoyılǵan “Romantika” ataması ózara jaqın emestey, olar ortasında mazmunlıq qashılıq barday bolıp sezilse de, tiykarınan, qoyılǵan atama emes, al epigraf kórkem tekstin túp ideyasın sáwlelendirip kelgen. Dóretiwshi xalıq naqlının mazmunın hám sintaktikalıq dúzilisin ózgerip, formasın saqlaǵan halda, óz pikirini oqıwshıǵa ele de anıq sáwlelendirip beriw maqsetinde paydalanadı. Bunda epigraf pragmatikalıq maqsette qollanılǵan bolıp, dóretpenin ózine tán ózgesheliklerin túsindiriw ushın zárúr bolǵan sezim-tuyǵılardı oqıwshıda qalıplestirip beredi. Epigraf ornında kelgen naql mazmunına qarap oqıwshının da keypiyatı ózgerip, shıǵarmada sóz etilmekshi bolǵan waqıya, is-háreketler haqqında az bolsa da xabardar etedi.

Epigraflar shıǵarmanın tiykarǵı intrigasın payda etiwın I.Yusupovtin “Awıl, awıl” qosıǵında kóremiz. Bul shıǵarmaǵa rus xalqının “Shayırlar awılda tuwılıp, qalada óledi” naqlı epigraf sifatında qollanılǵan [5: 26]. Birinshiden, epigraftaǵı naql mazmunı oqıwshılardı tán qaldırsa, ekinshi tárepten, bul epigraf shayirdin barlıq pikirlerin ulıwmalastırıwshı qásiyetke iye bolıp kelgen.

Sóz ustası óziniñ ósek hám ǵıybat sóz haqqındaǵı jáne bir qosıǵında da rus xalıq naqlın epigraf xızmetinde keltirip ótedi. “Samal sepken dawıl jıynaydı” naqlı

o'gada orinli, o'z vaqtında tuwri tańlangan desek arziydi [4:54]. Óytkeni bul naqılsız qosıqta jetkerilip berilmekshi bolǵan idea bul dárejede ayqın sáwlelenbegen bolar edi.

Rus kórkem ádebiyatında epigraflardıń qollanıwın izertlegen S.Z.Sheyranyannıń keltirip ótiwınshe, “Kóp sanlı izertlewler nátiyjelerine bola, sonı aytıw múmkin, epigraf dramalıq dóretpelerden kóre, kóbirek, prozalıq dóretpelerge tán...Ulıwma alǵanda, epigraf lirikalıq shıǵarmalarǵa tán emes” [3:91]. Sheyranyannıń bul pikirlerine qarama-qarsı túrde, I.Yusupovtıń poeziyalıq dóretpelerinde epigraflar jiyi jumsalǵanlıǵın aytıp ótiwimiz zárúr. Bir tárepten bunı I.Yusupovtıń prozalıq dóretpeleriniń sanı kemligi menen bahalasaq, ekinshiden, shayır tájriybeli sóz ustası bolǵanlıqtan, lirikalıq dóretpelerde de óz ornında, kerek jerinde epigraf paydalana alǵan desek boladı.

Qullası, epigraf kórkemlik jaqtan o'gada nátiyjeli hám házirgi kúnde keń tarqalǵan qural sanaladı. Tiykarınan, epigraftıń ózi de kóshirilgen tekst bolıp, bunda keń oqıwshılar jámaátine tanıs bolǵan dereklerden paydalanıladı. Klassikalıq ádebiyatımızda epigraf qollanıлмаған, biraq bul házirgi zamanagóy qaraqalpaq ádebiyatında dástúrge aylandı desek boladı. Sol qatarı I.Yusupov ta qosıq ideyasına say epigraflardı orınli jerde utımlı paydalanǵan dóretywshilerdiń biri. Shayır qollanǵan barlıq epigraf-naqıllar oqıwshınıń oy-pikirin temaǵa tuwri baǵdarlap, dóretywshi pikirin tolıqtırıwshı qural xızmetin atqarıp keledi. Epigraf xızmetinde naqıllardıń jumsalıwı bolsa, sóz sheberiniń xalıq awızeki dóretpelerinde degen ayırıqsha húrmetin hám olardı jaqsı mengergenligin ańlatadı. Álbette, tekstke say epigraf paydalanıw I.Yusupovtıń shayırlıq sheberliginiń ámeldegi dáliyli desek boladı.

References:

1. Rasulova U., Hozirgi adabiy jarayon. –Toshkent: "Akademnashr", 2023. -192 b. - B.88.
2. Сейдуллаева Д., Тил билими терминлериниң түсиндирме сөзлиги.–Нөкис. «Билим», 2018. 124 бет. -B.121.
3. Шейранян С.З., Значение эпиграфа для понимания художественного смысла текстового целого. Вестник РУДН, серия Вопросы образования: языки и специальность, 2016, № 1. -ст.90
4. Юсупов И. Бахыт лирикасы. Қосықлар. Нөкис – 1955 – Самарқанд. 63 бет. - B.54.
5. Юсупов И. Дәуір самаллары (қосықлар хәм поэма). –Нөкис, «Қарақалпақстан», -1982. 118 бет. -B.52.

6. Юсупов И. Өмир саған ашықпан...Сайланды шығармалары. –Нөкис, «Қарақалпақстан», 1999. -Б.436.

7. Юсупов И. Таңламалы шығармалары Үш томлық. I том. –Нөкис , «Билим», 2018. 352 бет. -Б.228.